

**Khamdam-Zoda Leyla
Khasanovna – senior
teacher
Tashkent State University of
Oriental Studies**

**Xamdam-Zoda Leyla
Xasanovna – katta
o'qituvchi
Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti**

**Хамдам-Зода Лейла
Хасановна – старший
преподаватель
Ташкентский
государственный
университет
востоковедения**

TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola talabalarning kommunikativ ehtiyojlari va talabalarning til kompetentsiyasini shakllantirish muammosiga bag'ishlangan. Kommunikativ metodologiya-zamonaviy ta'lim sharoitida talab qilinadigan muntazamlik, bu erda o'quv jarayoni aloqa jarayonining modeli hisoblanadi. Talabalarning kommunikativ ehtiyojlarini bilish rus tilining amaliy kursida til materialining tavsifi qanday bo'lishi kerakligini, kommunikativ yo'naltirilgan ta'lim sharoitida uni qanday tanlash, taqdim etish va o'zlashtirish kerakligini aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi.

KALIT SO'ZLAR: til kompetentsiyasi, kommunikativ o'rganish, vaziyatli vazifalar, nutq, matn, nutq uslubi, tavsif, fikrlash.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ: . Данная статья посвящается вопросу коммуникативной потребности учащихся и проблеме формирования языковой компетенции студентов. Коммуникативная методика - закономерность, востребованная в современных условиях образования, где процесс обучения является моделью процесса общения. Знание коммуникативных потребностей учащихся позволяет более точно представить, каким должно быть описание языкового материала в практическом курсе русского языка, как он должен отбираться, презентоваться и осваиваться в условиях коммуникативно направленного обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая компетенция, коммуникативное обучение, ситуативные задания, речь, текст, стиль речи, описание, рассуждение.

PROBLEMS OF DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE

ABSTRACT: This article is devoted to the issue of students' communicative needs and the problem of forming students' linguistic competence. The communicative methodology is a pattern that is in demand in modern educational conditions, where the learning process is a model of the communication process. Knowledge of the communicative needs of students allows you to more accurately imagine what the description of language material in a practical Russian language course should be, how it should be selected, presented and mastered in a communicative-oriented learning environment.

KEY WORDS: language competence, communicative learning, situational tasks, speech, text, style of speech, description, reasoning.

Введение. Практически, все области человеческой деятельности имеют свою языковую специфику, связанную с содержанием предмета. Заинтересованность, многих отраслей научного знания в обосновании теории и практики изучения языка специальности на современном этапе, когда достаточно динамично развиваются традиционные профессии, приобретая новые формы и содержание, и появляются новые, а вместе с ними расширяются языковые потребности и развивается новое лексическое ядро, становится достаточно актуальным.

Проблему методики обучения общению на втором языке затрагивали видные ученые психологи и методисты: А.А.Леонтьев, Б.В.Беляев, В.М.Чистяков, И.Л.Бим, А.Н.Щукин, Т.И.Капитонова, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, М.Н.Вятютнев, Е.И.Пассов, Г.Г.Городилова, К.З.Закирьянов, В.И.Шярнас, Г.А.Анисимов и др. «При решении любого вопроса, связанного с обучением иностранному языку, нам приходится волей-неволей опираться на то или иное понимание, во-первых, природы и организации человеческой психики вообще и речевого механизма в частности, в третьих, сущности и отличительных черт языка. От того, каково это понимание, зависит наша точка зрения на методику обучения» [7.с.135].

Методология исследования. Приоритетом сегодняшнего дня в преподавании языков является ориентация на формирование коммуникативной компетенции. Теоретическое обоснование коммуникативного метода предложено В.И.Пассовым. Основная специфическая особенность коммуникативного метода заключается в том, что процесс обучения является моделью коммуникации. Коммуникативный метод базируется на следующих методических принципах: принцип речевой (коммуникативной) направленности, принцип личностной индивидуализации, принцип ситуативности процесса обучения, принцип функциональности, принцип новизны ситуаций, речемыслительных задач, приемов работы (или характера организации учебного процесса в целом). [6]

Коммуникативная доминанта в преподавании языка предъявляет серьезные требования к содержанию и формам организации учебного процесса. Изучение русского языка студентами нефилологических специальностей имеет практическую направленность, оно должно обеспечить различные формы коммуникации на русском языке как в период обучения в вузе, так и после его окончания. «Коммуникация есть способность человека вступить в контакт с другими людьми и добиться

того, чтобы его поняли», считает Джон Адаир. [4]

Прагматические цели изучения языка обуславливают практическую, коммуникативную ориентированность и всего процесса обучения на основе всестороннего исследования коммуникативных потребностей учащихся. Выявление коммуникативных потребностей учащихся может рассматриваться как исходный пункт для определения основных параметров курса обучения, в том числе и языковых. Знание коммуникативных потребностей учащихся позволяет более точно представить, каким должно быть описание языкового материала в практическом курсе русского языка, как он должен отбираться, презентоваться и осваиваться в условиях коммуникативно направленного обучения.

Анализ литературы и результаты. Как известно, одним из решающих условий овладения речью является соответствие уровня языковой компетенции учащегося характеру осуществляемой им речевой деятельности. Так, при постановке ограниченных целей в изучении русского языка (общение в некоторых достаточно стандартных ситуациях, актуальных для деловых людей и т.п.) положительный эффект может дать ситуативно-тематический принцип отбора, организации и презентации языкового и речевого материала в учебных пособиях при использовании

соответствующей методики обучения. Изучение языка с целью общения в разных сферах для осуществления широкой познавательной и общественной деятельности предполагает иной уровень формирования языковой и речевой компетенции, а следовательно, в этом случае требуется иной подход к отбору языкового материала, иная организация всего учебного процесса. [3]

Если мы хотим определить содержание курса обучения русскому языку так, чтобы оно было адекватно стоящим перед нашими студентами целям, то осуществить эту задачу представляется возможным лишь при условии комплексного учета речевых и языковых потребностей учащихся. Это значит, что в основе всей работы должно лежать: а) выявление коммуникативных потребностей учащихся; б) определенное научно и прагматически обоснованное описание системы языка в целом и тех функциональных подсистем, выбор которых полностью определяется коммуникативными потребностями учащихся.

Изучение коммуникативных потребностей учащихся выдвинуло в качестве актуальной задачи такое построение учебного процесса, когда высшей единицей обучения на продвинутом этапе будет не высказывание, а текст. При этом текст понимается как особая

коммуникативная единица, отграниченная от других речевых единиц [2]. Другими словами, на продвинутом этапе, например, ставится не задача изучения определенной грамматической темы с последующим выходом в текст на базе изученной грамматической темы, а задача обучения восприятию и продуцированию функционально-семантического типа текста описание, для чего в качестве языковых опор необходимо, в частности, изучение данной грамматической темы. И дело здесь не в простой перемене мест слагаемых, а в качественно новом подходе к формированию языковой компетенции учащихся на продвинутом этапе обучения.

Для реализации этого подхода необходимо следующее.

1. Прежде всего надо создать законченную, методически обоснованную типологию текстов, используемых в качестве дидактического материала. Представляется, что при классификации текстов должны быть учтены его важнейшие характеристики:

- функционально-семантический тип (описание, рассуждение, повествование, сообщение);
- принадлежность к тому или другому функционально-стилистическому регистру (общенаучные – узкоспециальные; общественно-политические, художественные и др.);

- форма речи (устные, письменные);
- способ предъявления (аудиотексты, графические тексты, электронные тексты);
- количество говорящих – продуцирующих текст (монолог, диалог, полилог);
- степень адаптированности (смоделированные, адаптированные, оригинальные);
- количество и взаимосвязь организующих текст тем и подтем.[5]

Следует подчеркнуть, что с проблемой формирования языковой компетенции учащихся непосредственным образом взаимосвязаны три первые характеристики. Во-первых, каждому функционально-семантическому типу текста присуща особая номенклатура грамматических средств (как в области морфологии, так и в области синтаксиса). Так, например, для текста описания характерно наличие синтаксических конструкций, организуемых составным именным сказуемым с глаголами трех групп: а) классификационных (являться, представлять собой, относиться к и др.); б) выражающих отношения целого и частей (делиться, состоять, включать и др.); в) глаголов авторизирующего значения (считать – считаться, казаться – оказаться и др.). В плане морфологии широко представлены краткие прилагательные (свойствен, присущ, типичен, характерен), краткие

причастия, а также глаголы несовершенного вида в настоящем времени.

Во-вторых, каждый подязык специальности отбирает те или иные функционально-семантические типы текстов, наполняя их специфическим лексическим материалом (терминологическим).

И, наконец, как известно, языковое наполнение текста чутко реагирует на устную и письменную форму речи, что также учитывается в процессе формирования языковой компетенции учащихся.

2. Признание текста высшей единицей обучения, особой коммуникативной единицей обуславливает необходимость обучить иностранных учащихся правилам восприятия и самостоятельного продуцирования текстов различных типов. Для этого следует выявить закономерности, общие для построения любого текста, а также черты, специфические для отдельных типов текстов.[1]

При организации этой работы нужно исходить из признания семантической, формальной и коммуникативной целостности любого текста. Следует подчеркнуть, что порождение текста определенного функционально-семантического типа является наиболее трудным аспектом речевой деятельности учащихся, и возникает такая задача прежде всего в

учебно-научной сфере деятельности студентов. Поэтому обучение продуцированию текстов типа описания, повествования, сообщения, рассуждения, а также смешанных типов текстов ведется в учебном комплексе в основном на материале научного стиля речи. Умение анализировать формально-семантическую устроенность и коммуникативную направленность текста требуется во всех сферах деятельности учащихся, поэтому такая работа проводится применительно к текстам различной функционально-стилевой принадлежности.

Специальная система заданий вырабатывает у учащихся навыки анализа и самостоятельного продуцирования формально, семантически и коммуникативно целостных текстов с целью сосредоточить внимание учащихся на закономерностях, присущих построению любого текста. На следующем этапе работы проводится последовательный перенос данных навыков на все названные выше типы текстов, при этом учитываются, специфические для того или иного типа текста. Так, например, коммуникативная целостность – черта, присущая любому тексту, но в текстах описаниях она будет осуществляться в рамках сверхфразового единства через субъект, а в текстах повествованиях – через предикат.

Еще один пример относительно формально-семантической устроенности текста. В начале курса учащиеся знакомятся с тем, что любой текст может иметь заключительную часть, где подводятся итоги всему вышесказанному, делаются выводы, обобщаются основные мысли текста; студенты учатся узнавать соответствующие текстовые сигналы – средства формальной связи (итак, следовательно, таким образом и др.). Затем, при работе с текстами-описаниями, сообщениями и рассуждениями эти знания углубляются. Учащиеся различают два типа организации материала: 1) выводы и 2) обобщение, подведение итогов. Они узнают, что логический вывод – это новое умозаключение, которое является результатом процесса рассуждения. Выводы часто содержат авторскую оценку истинности или ложности тезиса. Выводам соответствуют и определенные средства межфразовой связи: получается, значит, таким образом, итак и т.д.

Необходимость подведения итогов возникает тогда, когда в тексте, лекции, выступлении был изложен разнообразный материал, и автор считает необходимым в заключение еще раз напомнить самую существенную информацию, перечислить наиболее важные положения, мысли, уже высказанные ранее. Подведение итогов может начинаться словами: итак, подведем итоги, обобщим сказанное,

подводя итоги, следует сказать, обобщая все сказанное, необходимо подчеркнуть, что и др.

Таким образом, как видим, признание текста высшей единицей обучения на продвинутом этапе дает возможность комплексного учета языковых и речевых потребностей учащихся, позволяет адекватно отразить языковую систему в практическом курсе и придать процессу обучения коммуникативно ориентированный характер.

Заключение. Подводя итог, отметим, что при формировании языковой компетенции студентов-нефилологов должны комплексно учитываться два основных фактора: а) коммуникативные потребности учащихся; б) характер устроенности языковой системы в целом и тех функциональных подсистем, которые актуальны для данного контингента учащихся.

Языковая компетенция учащихся, соответствующая объему и характеру коммуникативных потребностей, возникающих у них в рамках различных сфер деятельности, может быть сформирована только на основе общелитературного языка, когда учащиеся, овладев ядром системы, закономерно переходят к изучению специфических особенностей языковых подсистем.

Уровень языковой компетенции, соответствующий характеру речевой

деятельности, осуществляемой студентами, обуславливает целесообразность системно-функционального принципа описания, отбора и презентации языкового материала. Высшей единицей обучения при формировании языковой компетенции учащихся продвинутого этапа признается текст.

В современной методике обучения неродному языку коммуникативный принцип считается одним из ведущих принципов, поскольку в любом естественном акте общения имеются тема и предмет общения, обусловленные экстралингвистическими характеристиками конкретной ситуации общения.

Литература

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
2. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. М., 1983
3. Битехтина Г.А., Клобукова Л.П. Коммуникативные потребности учащихся и проблемы формирования языковой компетенции студентов-нефилологов гуманитарного профиля. В кн. Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. М., 1986.
4. Адаир Дж. Эффективная коммуникация. М: Изд-во Эксмо, 2003.
5. Ахмедова М.Х. Вопросы формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей. “Elim ve tehsil meseleleri” Баку, 2018. №1 с.225-229.
6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.:Русский язык, 1991. -223с.
7. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. –М.:Изд.Мос.ун-та,1970. -188с.
8. Воинова М.Г. Соотношения языка и речи в практической деятельности юриста /Теоретические и практические аспекты обучения языкам и литературе в вузах. Вып. 11. – Т.: ТГЮИ, 2006.
9. Н.Н.Волошина «Творческая педагогика», №3 2001г.
10. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. Учебное пособие, М, 2014.